

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ БАНКЛАРАРО РАҚОБАТ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА СТРАТЕГИЯСИ

М. Юлдошева

Мустақил тадқиқотчи

Мақола аннотацияси: Ушбу мақолада тижорат банклари ўртасидаги банклараро рақобат ҳамда рақобатбардошлик тушунчаларини назарий асослари ўрганилган. Бундан ташқари рақобатбардошликни энг муҳим элементлари ва банклараро рақобатни энг оптимал ҳолатини аниқлаш бўйича тизим таклиф этилган.

Таянч сўзлар: Рақобат, банклараро рақобат, рақобатбардошлик, риск, ликвидлик, барқарорлик, банк стратегияси.

Abstract: In this article, the theoretical foundations of the concepts of interbank competition and competitiveness between commercial banks are studied. In addition, a system for determining the most important elements of competitiveness and the optimal state of interbank competition is proposed.

Key words: Competition, interbank competition, competitiveness, risk, liquidity, stability, banking strategy.

Кириш

Молия-банк тизимида олиб борилаётган туб ислохотлар туфайли тижорат банклари аҳоли, айниқса, ишбилармонларнинг яқин ҳамкори ва кўмакчисига айланиб улгурди. Уларнинг маблағларидан самарали фойдаланиб, тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйган ҳамда бозорларимиз тўкинлиги, ҳудудларимиз экспорт салоҳиятини юксалтиришга муносиб ҳисса қўшаётган изланувчан, ташаббускор юртдошларимизнинг муваффақиятларини кузатиб, бунга яна бир бор амин бўлишимиз мумкин. Албатта, “ана шу ютуқларнинг барчаси аҳолининг банкларга бўлган ишончи тобора мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради”¹⁷³.

Тижорат банклари ўртасидаги рақобатни ривожланиб бориши уларнинг рақобатбардош маҳсулотларни таклиф этиш имкониятини ошириб боради. Бундан ташқари банклар бозоридаги банклараро рақобат концепцияси асосида банклар ўртасидаги рақобатни бир тизимга келтириш муҳим масалалардан ҳисобланди. Кейинги йилларда банклар бозоридаги ҳолатларнинг кескин ўзгариши уларнинг рақобатбардошликка мойиллик даражасини аниқлаш имкониятини бермаяпти. Натижада биз шу кунгача иқтисодий жиҳатдан барқарор деб уйлаётган давлатларда ҳам банкларнинг инқирозга юз тутиши ҳали бу соҳада кўплаб тадқиқотларни олиб бориш заруратини келтириб чиқармоқда. Жумладан, АҚШ йирик банкларини “Silergate, Silicon Valley Bank ва Signature Bank фаолиятини тўхтатгани ҳақида хабар тарқалган эди. SVB банкининг синиши АҚШда 2008 йилда рўй берган инқироздан кейинги энг йирик банкротлик ҳолатидир. SVB банкининг хонавайрон бўлишига АҚШ Федерал захирасининг дисконт ставкаси оширилгани сабаб бўлгани, бу эса кўплаб молия институтларининг балансидаги активлар қадрсизланиб кетишига олиб келгани айтилмоқда. Шундан кейин АҚШ ҳукумати банкларни қўллаб-қувватлаш чораларини эълон қилган”¹⁷⁴.

¹⁷³ <https://kun.uz/news/2019/02/20/trastbank-muhim-yonashlardagi-salmoqli-natijalar?ysclid=lesf5i8zt6865746686>

¹⁷⁴ https://uza.uz/uz/posts/amerikalik-senator-banklarning-bankrot-bolishida-federal-zaxira-tizimi-rahbarini-aybladi_463071

Бугунги кунда давр талаби аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини оширувчи, мустаҳкамловчи, биринчи навбатда, аҳоли омонатлари хавфсизлигини ва дахлсизлигини таъминловчи омиллардан фойдаланган ҳолда ёрқин ва жозибадор хизмат турларини жорий этишни ва иш юритишда замонавий технология имкониятларидан фойдаланишни тақозо қилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, “банк-молия тизими барқарорлигини таъминлашда аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини ошириш, мустаҳкамлаш, аҳоли омонатлари хавфсизлигини ва дахлсизлигини таъминлаш мақсадида замонавий технологиялар имкониятлари сифатида банк тизимида аҳоли омонатлари бўйича электрон карталар, мобиль алоқа (СМС-авторизация) ёки биометрик ускуналардан амалда фойдаланиш таклифлари билдирилади”¹⁷⁵. Банклараро рақобат бозорида тижорат банкларининг устунлигини таъминлашда муҳим бўлган хусусиятларини ўрганиб чиқиш ушбу тадқиқот ишининг мақсади ҳисобланади.

Адабиётларга шарҳ

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек банклараро рақобат муҳитини яратиш соҳасида олиб борилаётган тадқиқотларда ҳозирги кунда энг муҳим элементлари сифатида бу янги банк технологиялари деб қарашмоқда. Албатта ҳар бир соҳада рақобатни ривожлантиришдаги энг муҳим йўналиш бу ахборот технологияларини соҳага кенг қўллаш масаласи ҳисобланади. Шунинг учун банклараро рақобат бозорида янги банк технологияларини қўллаш орқали бозордаги фаолият механизмини тўғри ташкил этиш мумкин. Рақамли иқтисодиёт шароитида ахборот технологияларини жорий этиш иқтисодиётнинг барча тармоқлари ривожланишига таъсир этувчи муҳим омиллардан бирига айланмоқда. Бу омилнинг банк секторидаги рақобатга таъсири биринчи навбатда намоён бўлади. Ҳаммасидан, “банк хизматларининг хусусиятларига таъсирида, А. Кривошчекин тўғри таъкидлаганидек, «рақамлаштириш банк сектори ландшафтини тубдан ўзгартиради. рақамли технологиялар ёрдамида банклар ҳар бирининг шахсий эҳтиёжлари учун хизматларни созлашлари мумкин»¹⁷⁶.

Бу соҳа бўйича ўрганилган назарий қарашларда асосий эътибор банклараро рақобатни юзага келишини асосий механизмларига эътибор қаратилган. Жумладан, “Банклараро рақобат кўпқиррали иқтисодий категория бўлиб, бошқа бозорлардаги рақобат муҳити шаклланишидан тубдан фарқ қилади. Банклараро рақобат хусусиятлари қуйидагилардан иборат: банклараро рақобат, товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги рақобатга нисбатан кеч вужудга келган бўлсада, барқарор суръатларда ўсиб бормоқда; банклараро рақобат бозорида банклар билан биргаликда банкдан ташқари молия-кредит институтлари иштирок этади; банклараро рақобат бозорида банклар бир ҳолатда сотувчи, иккинчи ҳолатда эса, харидор сифатида иштирок этади, республикамиз банклари рақобат бозорида ҳозирги кунда фақат кредит ресурсларини сотиб олувчи сифатида иштирок этмоқда. Банк ишининг ҳар бир йўналиши ўзининг алоҳида хусусиятига эга бўлиб, интенсив рақобатни ташкил этиш имконини беради; • баҳоли рақобатни чегаралаш, бу биринчи навбатда, банк хизматини бошқариш сифатини ошириш ва рекламани ташкил этишда муаммо келтириб чиқаради; • банк хизматлари бозори олигопол табақалашган бозор бўлиб, корпорация ва кредит институтларининг бозор сиёсатини олиб бориш имкониятини оширади”¹⁷⁷. Рақобатбардошликни баҳолашда турлича коэффициентлардан фойдаланишни назарий асослари бўйича турлича қарашлар мавжуд. Жумладан, “тижорат банкларининг рақобатбардошлик коэффициенти қуйидаги омилларга кўпроқ боғлиқ бўлади: банк имижини;

¹⁷⁵ <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/4296-bank-moliya-tizimi-barqarorligini-taminlashda-banklarning-depozit-siyosatini-takomillashtirish-masalalari>

¹⁷⁶ А. Krivoshchekin, Digitalization fundamentally changes the landscape of the banking sector, <https://plus.rbc.ru/>

¹⁷⁷ Мирзаев Ф.* Қулметов М. Тижорат банклари ўртасидаги рақобат даражасини аниқлаш парадигмаси// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил (<http://interfinance.tfi.uz/?p=1126>)

тижорат банкларининг молия бозорида асосий хусусиятини белгилаб беришда унинг имижи муҳим роль ўйнайди. Таъриф сиёсати. Таърифлар ҳар хил кўриниши унинг хизмат кўрсатиш даражасини ошириш имконини беради. • Банкнинг жойлашиши. Банкнинг мижозларга қулай жойда очилгани унинг мижозларга хизмат кўрсатиш қулайлигини оширади. Инвестиция жозибadorлиги. Бу таклиф этилаётган банкнинг кўрсаткичларни аниқлашда, молиявий инструментларнинг ишончилигини аниқлаш имконини беради”¹⁷⁸.

Банклараро бозорда соғлом рақобат муҳити тўлиқ шаклланмаганлиги банклар томонидан кўрсатилаётган молиявий хизматларнинг сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Халқаро амалиётда банклараро бозордаги рақобат муҳитини баҳолашда бозор концентрацияи коэффициентидан фойдаланилади. Ушбу кўрсаткичнинг норматив даражаси 35 % ни ташкил қилади. Банклараро рақобат кураши шароитида рақобатбардошлик муҳим аҳамият касб этади. Мазкур тадқиқотда Herfindal-Hirshman индексидан (ННІ) фойдаланилди. Herfindal-Hirshman индекси бозор концентрациясининг умумқабул қилинган ўлчовларидан биридир ва бозор рақобатбардошлигини аниқлаш учун ишлатилади. ННІ 1 500 дан паст бўлган бозор рақобатбардош бозор ҳисобланади, ННІ 1 500 дан 2 500 гача бўлган бозор ўртача концентрацияланган ва ННІ 2 500 ёки ундан юқори бўлган бозор юқори даражада концентрацияланган бўлади¹⁷⁹.

Юқорида олиб борилган тадқиқотлардан хулоса қилиш мумкинки, банклар ўртасидаги рақобат ва самарадорликни аниқлашда асосий омиллар сифатида бозор тузилмаси, харажат ва даромад фойдаланилган. Аммо “бу ҳолат билан баҳолаш доимо ўзини оқламайди, чунки бозордаги турли ҳолатларнинг юзага келиши банкларнинг турли хусусиятларини намоён қилади”¹⁸⁰. Айрим олимлар фикрича “рақобатбардошлик – бу рақобатга чидамли бўлиш, унда ғолиб келиш қобилиятига эга бўлишдир”¹⁸¹ деб таъкидлайдилар. Иқтисодчи олимларимиздан Ф. Мирзаев банклараро рақобатга қуйидагича таъриф бериб ўтган: “банклараро рақобат деб банклараро бозорда ресурсларни жалб этишдаги ўзаро муносабатлар ва барча банк хизмат турларини амалга ошириш жараёнида юзага келадиган рақобатга айтилади”¹⁸².

Проф. Ш. Абдуллаева ва бош. мақоласида “банклараро рақобатнинг хусусиятлари ва унинг банк тизимини ривожлантиришдаги ролини ўрганишга бағишланган. Ўзбекистон банк тизими муаммоларининг танқидий таҳлили ўтказилди, тижорат банкларининг рақобатдош устунликларини мустаҳкамлаш усуллари таклиф этилган”¹⁸³. Узоқ муддатда рақобатбардошликка эришиш ва уни сақлаб қолиш учун банк амал қилиши керак бўлган қоидалар мажмуи мавжуд бўлиб, ҳозирги вақтда рақобат стратегияси тижорат банки мақсадлари тизимининг ажралмас қисми ҳисобланади. Тижорат банки мақсадларининг анъанавий тизими сифатида рентабеллик, ликвидлик, рискни минималлаштириш ҳамда бош мақсад рақобатбардошликни таъминлаш билан тўлдирилади.

Тадқиқот методологияси

Биз таъкидлаймизки, тижорат банклари рақобатбардошлигини баҳолаш воситалари ва самарадорлик кўрсаткичларини танлаш маълум бир банкнинг ҳозирги ҳолатига, унинг стратегик кўрсатмаларига ва умуман иқтисодиётнинг ҳам, мавжуд бўлган муайян минтақанинг ривожланиш даражасига боғлиқ бўлади.

¹⁷⁸ <https://www.slideserve.com/chaney-abbott/5925398>

¹⁷⁹ <https://daryo.uz/k/2023/01/25/ozbekiston-banklarida-raqobat-darajasi-qanday?ysclid=leqz0hao49897924108>

¹⁸⁰ Мирзаев Ф., Қулметов М. Тижорат банклари ўртасидаги рақобат даражасини аниқлаш парадигмаси// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил (<http://interfinance.tfi.uz/?p=1126>)

¹⁸¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-konkurentnoy-strategii-sovremennogo-kommercheskogo-banka?ysclid=1f0p7gcs3082963897>

¹⁸² Мирзаев Ф. Банклараро рақобат: моҳияти, шаклланиши ва ривожланиш босқичлари.-Т:”Молия”, 2008. 276 б.

¹⁸³ Абдуллаева Ш.З., Фаттахова М.А., Касымов С.С. (2022). Вопросы формирования межбанковской конкуренции в Узбекистане. Евразийский научный вестник, 14, 88–93. Извлечено из <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/2530>

Таҳлил ва натижалар

Ушбу ишда банк рақобати бўйича назарий маълумотлар, жумладан, банклараро рақобат тушунчаси, моҳияти ва хусусиятлари ҳамда банкнинг рақобатбардошлиги таҳлил қилинди. Таҳлил жараёнида биз банклараро рақобатнинг моҳияти рақобатбардошлик каби хусусиятда энг аниқ акс этишини аниқладик. Шунингдек, мақолада банк соҳасида рақобат муҳитини ривожлантириш хусусиятлари кўрсатилган.

Замонавий банк амалиётида рақобат банк ресурслари кураши сифатида эмас, балки уларнинг стратегиялари кураши сифатида қаралади. Тижорат банкларининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг замонавий шароитда энг истиқболли стратегиялари куйидагилардан иборат: “биринчидан, мавжуд бўлганларнинг ўхшаш янги банк хизматларини ишлаб чиқариш; иккинчидан, қўшимча хизматлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш; учинчидан, мижозлар бизнесининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда янги хизматлар ишлаб чиқариш; тўртинчидан, бир-бирини тўлдирувчи нобанк хизматлари тизимини ишлаб чиқариш ва сотиш”¹⁸⁴.

Банк муассасасининг рақобатбардошлигини ошириш стратегиясини амалга ошириш банк хизмати ҳаётий циклининг турли босқичларида аниқ чора-тадбирлар тизимини амалга оширишни назарда тутати: бунда асосий эътибор тадқиқот ва ишланмалар босқичига; кейинги ҳолатда бозорга кириш босқичи ҳамда ўсиш босқичи; етуклик босқичи; рецессия босқичи. Дастлаб, стратегиянинг энг муҳим муаммоси мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиш ва шу асосда энг кўп миқдордаги банк маҳсулотлари ва хизматларини ишлаб чиқариш муаммоси бўлиб, уни рақобат стратегиясининг ишлаб чиқариш концепцияси сифатида тавсифлаш мумкин. Олдинга аниқ қадам рақобат стратегиясининг товар концепцияси бўлади. Унда асосий эътибор ишлаб чиқарилаётган банк маҳсулотлари ва хизматларининг сонига эмас, балки сифатига қаратилади. Рақобат стратегияси эволюциясининг навбатдаги босқичи унинг савдо концепцияси бўлиб, банк маҳсулотларини илгари суриш муаммосини биринчи ўринга қўйди.

Келинг, замонавий адабиётларда энг мос ва тез-тез тилга олинган банк стратегиясини унинг таркибий қисмлари орқали кўриб чиқайлик¹⁸⁵:

1-расм. Банк стратегиясининг таркибий қисмлари¹⁸⁶.

¹⁸⁴ <https://www.dissercat.com/content/sovremennye-tehnologii-obespecheniya-konkurento-sposobnosti-mnogo-filialnogo-kommercheskogo-b?ysclid=lf0pwd4kky690092167>

¹⁸⁵ <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-konkurentnoy-strategii-sovremenogo-kommercheskogo-banka?ysclid=lf0p7gcs3082963897>

Тижорат банклари томонидан ишлаб чиқилаётган стратегияларда биринчи навбатда эътибор бериши лозим бўладиган хусусиятлари сифатида уларнинг функционал стратегияси ҳисобланади. Бунда банклар функционал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кейинги йиллар учун режа лойиҳасини тузиб чиқади. Бунда банк муҳим элементи “функционал-таҳлил-натижа-прогноз-оқибат” концепцияси асосида ишни ташкил этади. Кейинги стратегия бу бевосита операцион стратегия ҳисобланиб бунда банк асосий эътиборини “операцион-мижоз-даромад-риск” концепцияси орқали ўз фаолиятини рақобат бозорида юритиш зарур бўлади. Бизнес стратегиясида банк “бизнес-маркетинг-менежмент-рақамли технология” концепцияси асосида ишни ташкил этади. Охирги босқичда “корпоратив-мижоз-сифат-хизмат” концепцияси асос бўлади. Умуман олганда тижорат банкларидаги стратегия бу бевосита банк фаолияти билан чамбарчас боғланган ҳолда ҳаркат қилиши зарур. Аксинча, агар стратегиянинг қайси бир жараёнида ўзилишларнинг юзага келиши банк фаолиятини издан чиқишига олиб келиши мумкин. Бу эса банкнинг инқирозга юз тутишига ва банклараро рақобат бозоридан чиқиб кетишига олиб келади.

Олинган таҳлиллар асосида тижорат банкларини стратегик ривожланиш харитасининг блок диаграммаси ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу диаграмма стратегик омилларни барча йўналишлар бўйича қамраб олинган бўлиб, унинг хусусиятлари қуйидагилар билан белгиланади.

1-жадвал
187

Банкнинг стратегик ривожланиш харитасининг блок диаграммаси

Омиллар	Стратегик мақсад	Кўрсаткичлар	Стратегик ҳаракатлар
Банк фаолияти молиясини ошириш	Банклараро бозорда банкнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш	Капиталнинг етарлилик даражасини ошириш; Активлар рентабеллиги даражасининг ошириш	Инвестицион фаоллик даражасини ошириш орқали банк операцияларини такомиллаштириш. Янги концепция “банк-рақамли маркетинг-мижоз” тамойили асосида ишни ташкил этиш.
Мижозлар	Корпоратив бизнес	Инвестицион банк хизматлари орқали бозорда ўз ўрнини сақлаб қолиш	Транзаксия маҳсулотлари бўйича комиссиялар ошириш бўйича янги таклифлар ишлаб чиқиш
	Кичик ва ўрта бизнес	Таклиф этилаётган банкдан ташқари хизматлар (рақамли) сонининг кўпайиши	Рақамли каналлар орқали сотиш улушини ошириш
	Чакана савдо	Кўп маҳсулотли мижозлар улушини ошириш	
Мижозлар базасини кўпайтириш			
Бизнес жараёнлари	Банк маҳсулотлари	Маҳсулотнинг масофавий каналларда мавжудлиги	Мижозлар билан ўзаро алоқа каналларини рақамлаштириш, банкнинг бозордаги ўзгаришларига ва мижозлар талабига жавоб бериш тезлигини ошириш
		Масофавий каналларга ўтказилган хизмат операциялари улушининг ўсиши	
	Банк муҳитини ички жараёнлари	Ички жараёнларнинг ИТ ландшафтига кўчиши	Қоғозсиз ички иш жараёнига ўтиш. Рақамли технологияларни иш фаолиятига кенг қўллаш
	Банк филиал	Тармокни	Худудларда икки бир хил

¹⁸⁶ Олинган тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

¹⁸⁷ Олинган таҳлиллар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

	тармоғи	оптималлаштириш	операцияларни олиб борувчи филиалларни ёпиш
Ходимлар	Корпоратив маданияти	Банк ходимларининг мажбуриятлари индекси	Тўсиқларни аниқлаш учун корпоратив маданиятни ўрганиш, стратегик ташаббусларни ишлаб чиқиш учун стратегик сессиялар ўтказиш
		Мотивация ва қониқиш индекси	
	Технология	Рақамли технологияларни жорий қилиш сонини ошириш	Бизнес жараёнларини қайта ташкил этиш ва рақобат бозорида ўз ўрнини аниқлаш

Юқорида таъкидлаб ўтилган концепциялар орқали банк стратегиясини ҳаракатга келтириш бу рақобатбардошлик механизмини яратиш имконини беради. Кўпгина олиб бориғна тадқиқотларда банк рақобатбардошлик тушунчаси сифатида қуйидагиларни ҳисобга олишни таклиф этишади.

Банк рақобатбардошлиги=сифат+баҳо+хизмат кўрсатиш даражаси

Ушбу баҳолаш омилларида эътибор қаратадиган бўлсак, биринчи навбатда банк томонидан мижозларга сифатга, кўрсатилаётган хизматни баҳоси ҳамда хизмат кўрсатишни энг замонавий усулларига ихтисослаштирилган.

Банклар ўртасидаги рақобатнинг ривожланиб бориши натижасида рақобатбардошликни баҳолаш формулалари ҳам мураккаблашиб бормоқда. Айнан ҳозирги кунда рақобатбардошликни аниқлаш формуласини қуйидагича бўлишини таклиф қиламиз.

2-расм. Банк рақобатбардошлигини аниқлаш формуласи¹⁸⁸.

Таклиф этилаётган формула икки босқични ўз ичига олган бўлиб, банклар биринчи навбатда тўртта муҳим йўналиш стратегия, хизмат, сервис ва сифатга алоҳида эътибор қараш зарур бўлади. Иккинчи босқичда эса банклар ишлаб чиқилган “стратегия-режа”, “технология-сифат”, “рақобатчи-хизмат” ҳамда “маркетинг-сервис” фаолиятларига эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади. Биринчи ҳолат “стратегия-режа” бунда, банклар асосан йиллик ишлаб чиқилган стратегия асосида уни амалга ошириш режасини тузиб оладилар. Ушбу икки ҳолат бўйича банклар тўғри ишни ташкил қилсалар, рақобат бозорида бошқа банкларга

¹⁸⁸ Тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

нисбатан рақобатбардошликни таъминлаш имконини ошади. Иккинчи “технология-сифат” фаолиятида банклар асосан сифатни оширишда янги технологияларни жорий этиш муҳим ҳисобланади. Ҳозирги шароитда тижорат банклари бозорда рақобатбардошлигини таъминлашда янги технологияларни қўллаш кечиктириб бўлмайдиган вазифалардан бири ҳисобланади. Тижорат банклари томонидан қанча янги технологияларни мижозлари учун тақдим этиши уларнинг бозордаги фаолиятини мустаҳкамлайди. “Банкларнинг рақамли трансформацияси, биринчи навбатда, мижозлар – аҳоли ва ташкилотларнинг эҳтиёжларини яхшироқ тушунишга қаратилган. Рақамли трансформация жараёни муайян банкнинг хусусиятлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган рақамли стратегияга асосланиши керак”¹⁸⁹.

Учинчи “рақобатчи-хизмат” фаолиятида тижорат банклари хизмат кўрсатиш тизимини ўзгартирмаса рақобатчилари томонидан бозордан сиқиб чиқарилиши мумкин. Шунинг учун банклар хизмат турларини ошириш орқали рақобатчилари билан бозордаги фаолиятини ёки ўрнини сақлаб қолади. Тўртинчи “маркетинг-сервис” фаолияти, банклар томонидан бозордаги ҳолатни чуқур таҳлил қилиш орқали рақамли маркетинг тизимини қўллаш орқали сервис фаолиятини ошириб олиш имконияти яратилади.

Тижорат банкларини рақобатбардошлигини таъминлаш ҳамда банклар бозорида банклараро рақобатни ривожлантиришда устав капиталида давлат улуши бўлган банкларни хусусийлаштириш жараёнини тезлаштириш муҳим ҳисобланади. Жумладан, “икки йил ичида Ўзбекистонда учта рақамли банк (ТВС Bank, Anor Bank, Apelsin Bank) ва масофавий молиявий хизматлар кўрсатишга ихтисослашган 32 та финтех-компанияси ташкил этилди. Тадбиркорлар ўз тўловларининг 85 фоизини масофадан туриб амалга оширадilar (2017 йилдан бери 7 баробарга ўсган). Саккизта банк рақамли идентификация механизмидан (Face ID) фойдаланмоқда, қолганлари эса тестларни якунламоқда.

3-расм. Устав капиталида давлат улуши бўлган тижорат банкларини хусусийлаштириш¹⁹⁰

2025 йилда Ўзбекистон банк тизимидаги хусусий сектор улушини ҳозирги 18 фоиздан 60 фоизга ошириш режалаштирилмоқда”¹⁹¹.

Марказий банк томонидан 2023 йилда банк тизимини янада ривожлантириш учун зарур бўладиган механизмларни амалиётга тадбиқ этиш бўйича бир қанча йўналишлар белгилаб берилди. Жумладан, “2023 йилда давлат улуши юқори бўлган йирик банкларни

¹⁸⁹ D.A. Alekseeva, Digital transformation of the banking system. Izvestia Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomiceskogo universiteta, 2019, no. 5-1, pp. 159-162. (rus).

¹⁹⁰ Олинган маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузилган.

¹⁹¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/01/bank-system/>

хусусийлаштириш жараёнини мантиқий якунига етказиш, хусусан давлат улуши мавжуд банклар (Қишлоқ қурилиш банк, Халқ банки, Микрокредитбанк, Алоқа банк, Агро банк ва Миллий банк) акциялари оммавий очиқ савдоларга (IPO) олиб чиқиш ва Европа тикланиш ва тараққиёт банки билан ҳамкорликда Асака банкдаги трансформация жараёнларининг фаол фазасига ўтиш. 2023 йилдан бошлаб иқтисодий фаолликни рағбатлантиришда рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатувчи ва молиявий ресурсларни самарасиз тақсимланишига сабаб бўлувчи имтиёзли кредитлаш (фоизлари бозор фоиз ставкаларидан паст бўлган кредитлар) ва директив кредитлаш (маҳаллий ҳокимлик органлари ва давлат идоралари томонидан кредитларни белгилаб бериш) усулларида босқичма-босқич воз кечиш чораларини кўриш”¹⁹².

Банк тизимида ажратилаётган кредитларнинг 60 фоизи директив асосда ажратилган кредитлар ҳиссасига тўғри келмоқда ва айнан ушбу омил таъсирида тижорат банклари кредит портфелида муаммоли кредитлар улуши юқори даражада қолмоқда. рақобатли банк хизматлари бозорини яратиш ва барча иштирокчиларга тенг шароитларни таъминлаш юзасидан бошланган ишлар халқаро тажриба асосида такомиллаштирилиб бориш борасида тегишли амалий ишларни бажариш муҳим ўрин тутади.

Давлат улушига эга банкларни трансформация қилиш ва хусусийлаштиришни муваффақиятли яқунлаш келгуси йилларда давлат бюджетидан банклар капиталига пул киритиш заруратини кескин камайтиради. Банк тизимининг бозор муносабатлари асосида фаолият юритиши таъминланади, банклар капиталини хорижий инвестициялар ва хусусий инвесторлар маблағлари ҳисобидан ошириб бориш ва шу орқали иқтисодиётда пул оқимларининг самарали тақсимланиши натижасида истиқболли лойиҳаларни кредитлаш кўламини кенгайтиришга шароит яратилади.

Тижорат банкининг рақобатбардошлиги мамлакатнинг жаҳон молия бозорига интеграциялашув даражасидан тортиб, макро ва микро даражаларга таъсир қилувчи банк ташқи ва ички муҳитининг бир қатор омилларининг таъсирига боғлиқ. “Банк рақобатбардошлиги тижорат молия институтлари ва банклар ўртасидаги рақобатнинг доимий динамик жараёни бўлиб, бунинг натижасида барча таркибий қисмлар кредитлаш ва молиявий хизматлар бозори шароитида кучли натижаларни таъминлашга ҳаракат қилади”¹⁹³.

Тижорат банкларини рақобатбардошлигини таъминлаш масаласида амалга оширилган назарий қарашлар турлича бўлишига қарамадан уларнинг умумий хусусияти қуйидаги омиллар билан боғланган. Биринчидан, тижорат банклари томонидан рақобатбардошлик омили бу унинг мижозларга хизмат кўрсатиш сифатида билан, иккинчидан, янги банк технологияларини қўллаш орқали улар орқали таъсир қилувчи турли рискларни олдини олиш. Учинчидан, банклар томонидан стратегияни тўғри танлаш билан баҳолаш зарур бўлади.

Бизнинг фикримизча, рақобатбардошликни таъминлашга кескин таъсир қилувчи рискларни камайитириш учун банклар қуйидаги йўналишларда оптимал мувозанатни сақлашлари керак.

Айрим тадқиқотчилар фикрича, уларни уч босқичга бўлган ҳолда амалга оширишни таклиф этишади. “Биринчидан, маҳсулот ва хизматларни таклиф қилиш мижозларнинг хоҳиш-истакларидан келиб чиқиши керак, чунки улар рақобатнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Иккинчидан, банклараро рақобат бозорга асосланган бўлиши ва банкларни бир-бири билан рақобат қилишга ундаши керак. Баъзи банклар учун фақат нобозор омиллари ва имтиёзларига эътибор қаратиш адолатсизлик хавфини оширади ва банк бизнесини кенгайтириш учун рағбатларни инкор этади. Учинчидан, кичик ва ўрта банкларнинг янги молиявий технологиялар, платформа ечимлари ва аутсорсингдан фойдаланиш

¹⁹² https://cbu.uz/upload/medialibrary/907/2umzupetv3nxs0ytwkdlduidqiioo7em/Asosiy_ynalishlar_31.10.2022.pdf

¹⁹³ S.Yuldasheva. Interbank Competition and Assessment of the Competitiveness of Commercial Banks in the Republic of Uzbekistan. European Journal of Business Startups and Open Society| ISSN: 2795-9228 Vol. 3No. 2(February-2023): EJBOS. PP.52-59.

имкониятларини кенгайтириш” зарур бўлади деб ҳисоблашади¹⁹⁴. Бизни тақлимиз учинчи босқичдан кейин тўртинчи сифатида банк рақамли технологияларини қўллаш орқали рақамли маркетинг технологияларни қўллаш. Бунда тижорат банклари томонидан мижозларга бозор тамойилларидан келиб чиққан ҳолда маҳсулотлар тақлиф этилади. Бешинчидан, банкларга ташқи муҳитдан келадиган ҳар қандай таъсирни олдиндан билиш стратегиясини ишлаб чиқиш зарур бўлади.

Банклараро рақобат банкларнинг маҳсулот қаторини такомиллаштириш даражасига қараб ривожланади. Банклараро рақобатнинг ҳозирги ҳолати таҳлили асосан молиявий барқарор бўлмаган институтларнинг лицензияларининг бекор қилиниши ҳисобига банклар сонининг барқарор қисқаришини акс эттиради.

Айрим олиб борилган тадқиқотларда “банк хизматлари бозоридаги сифат ўзгаришларини ва банклараро рақобатнинг кучайишини, рақобат муҳитини диагностика қилиш ва маркетинг тадбирлари мажмуасини ривожлантириш шартларини, шунингдек, унинг фаолиятига нисбатан баҳоланиши керак бўлган асосий хусусиятларни таҳлил қилади” деб асослаб беришган¹⁹⁵.

Банклараро рақобат мамлакат банк секторининг энг муҳим параметрини бажаради. Рақобат банк тизимининг заифлашишига ёки бутун иқтисодиётни беқарорлаштиришга олиб келиши мумкин. Кўпинча банк соҳасида рақобатнинг ривожланиши ва унинг мавжудлиги банк тизимининг ва давлатнинг муҳим мақсади бўлиб, бу банк хизматларини яхшилаш ва банк секторини ривожлантиришни таъминлаши керак. Ҳар қандай мамлакат марказий банкининг асосий мақсадларидан бири бу банк тизимининг молиявий барқарорлигини аниқлашдир. Молия тизимининг барқарорлигига таъсир этувчи омиллардан бири рақобатнинг йўқлиги ҳисобланади.

Шундай қилиб, биз рақобат банк тизимининг барқарорлигини таъминлаши мумкин, аммо у тескари бўлиши мумкин, шунинг учун банк тизимининг барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатадиган рақобат даражасини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Маълумки, рақобат бозор нархларини пасайтиради ва шу билан товарларнинг мавжудлигини оширади (банклараро рақобат шароитида - асосан банк кредитлари). Банк бозорида рақобатнинг ўсиши кредит ставкасини пасайтиришни таъминлаши керак, бу эса мамлакат иқтисодиётига инвестицияларни жалб қилиш ва рағбатлантириш имконини беради. Бу бир вақтнинг ўзида "ортиқча" банкларни чиқариб юбориш ва аҳоли ва корхоналарнинг банк мижозлари ҳолатини яхшилашга олиб келиши мумкин.

Бинобарин, “рақобат барқарорлик” ёндашувига нисбатан қандайдир қарама-қаршилик юзага келиши мумкин. Бу "рақобатнинг кучайиши - барқарорликнинг пасайиши" ёки "рақобатнинг кучайиши - барқарорликнинг ошиши" бўлиши мумкин. Банклараро рақобатнинг қарама-қарши хусусияти "рақобат-хавфсизлик" ва "рақобат-" каби тушунчаларнинг мавжудлигидир. Биринчи ёндашувга кўра, рақобат банк фаолиятининг заифлашишига олиб келади, фоиз ставкалари ва фойданинг пасайишига олиб келади. Бу банкни қўшимча, рақобатбардош рискга ундайди, бу эса охир-оқибат барқарорликни пасайтиради.

Демак, юқоридагилардан хулоса қиладиган бўлсак, тижорат банклари банклараро рақобат бозорида ўз мавқеини эгаллашда этибор бериши зарур бўладиган омиллар қаторига куйидагиларни киритиш муҳим ҳисобланади.

- тижорат банклари банклараро рақобат бозорида рақобатбардошлигини таъминлаш энг муҳим элементи ҳисобланади;
- банклараро рақобат бозорида банклар доим стратегияни тўғри ишлаб чиқиши унинг рақобат бозорида устунлигини таъминлайди;

¹⁹⁴ : Donetskova O. Yu. Interbank competition in the Russian banking market. Finance: Theory and Practice. 2021;25(1):143-156. (In Russ.)

¹⁹⁵ Ли Н.В., Садыков Н.Т. Межбанковская конкуренция и ее влияние на повышение качества банковских услуг // Economics № 6(27), 2017. Р. {см. страницы статьи в журнале <https://economic-theory.com/blizhajshij-nomer/mirovaya-ekonomika/359-interbank-competition.html>

- банклар стратегиясида маҳсулот ва хизматларни таклиф қилиш мижозларнинг хоҳиш-истакларидан келиб чиқишини энг муҳим омил сифатида қабул қилиш зарур, чунки улар рақобатнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади;
- тижорат банклари рақобатбардошлигини таъминлашда “сифат+баҳо+хизмат кўрсатиш даражаси+рақамли технология” кўрсаткичларидан фойдаланиш орқали амалга ошириш муҳим ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар

Юқорида олинган таҳлиллар асосида қуйидагича хулоса ва таклифлар шакллантирилди:

1. Банклараро рақобат бозорида банклар томонидан ишлаб чиқиладиган стратегияни тўғри механизмини яратиш унинг рақобат бозорида устунлигини таъминлайди.
2. Банклар стратегиясида маҳсулот ва хизматларни таклиф қилиш мижозларнинг хоҳиш-истакларидан келиб чиқишини энг муҳим омил сифатида қабул қилиш зарур, чунки улар рақобатнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади.
3. Банклар томонидан ишлаб чиқилган стратегияда “стратегия-режа”, “технология-сифат”, “рақобатчи-хизмат” ҳамда “маркетинг-сервис” фаолиятларига эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади.
4. Банклараро рақобат бозорида стратегия тўғри ишлаши учун “функционал-таҳлил-натижа-прогноз-оқибат”, “операцион-мижоз-даромад-риск” ҳамда “бизнес-маркетинг-менежмент-рақамли технология” концепциялари асосида ишни ташкил этиш мақсадга мувофиқ.
5. Тижорат банклари рақобатбардошлигини таъминлашда “сифат+баҳо+хизмат кўрсатиш даражаси+рақамли технология” кўрсаткичларидан фойдаланиш орқали амалга ошириш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева Ш.З., Фаттахова М.А., Касымов С.С. (2022). Вопросы формирования межбанковской конкуренции в Узбекистане. Евразийский научный вестник, 14, 88–93. Извлечено из <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/2530>
2. Ли Н.В., Садыков Н.Т. Межбанковская конкуренция и ее влияние на повышение качества банковских услуг // Economics № 6(27), 2017. P. {см. страницы статьи в журнале <https://economic-theory.com/blizhajshij-nomer/mirovaya-ekonomika/359-interbank->
3. Мирзаев Ф. Банклараро рақобат:моҳияти, шаклланиши ва ривожланиш босқичлари.- Т:”Молия”, 2008. 276 б.
4. Мирзаев Ф., Қулметов М. Тижорат банклари ўртасидаги рақобат даражасини аниқлаш парадигмаси// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил (<http://interfinance.tfi.uz/?p=1126>)
5. D.A. Alekseeva, Digital transformation of the banking system. Izvestia Sankt-Peterburgskogo go-sudarstvennogo ekonomiceskogo universiteta, 2019, no. 5-1, pp. 159-162. (rus).
6. Donetskova O. Yu. Interbank competition in the Russian banking market. Finance: Theory and Practice. 2021;25(1):143-156. (In Russ.)
7. Krivoshekin A., Digitalization fundamentally changes the landscape of the banking sector, <https://plus.rbc.ru/>
8. Yuldasheva S. Interbank Competition and Assessment of the Competitiveness of Commercial Banks in the Republic of Uzbekistan. European Journal of Business Startups and Open Society| ISSN: 2795-9228 Vol. 3No. 2(February-2023): EJBSOS. PP.52-59.
9. https://cbu.uz/upload/medialibrary/907/2umzupetv3nxs0ytwkdlduidqiioo7em/Asosiy_ynalishlar_31.10.2022.pdf
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-konkurentnoy-strategii-sovremennogo-kommercheskogo-banka?Ysclid=lf0p7gcs3082963897>

11. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-konkurentnoy-strategii-sovremennogo-kommercheskogo-banka?ysclid=lf0p7gcs3082963897>
12. <https://daryo.uz/k/2023/01/25/ozbekiston-banklarida-raqobat-darajasi-qanday?ysclid=leqz0hao49897924108>
13. <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/4296-bank-moliya-tizimi-barqarorligini-taminlashda-banklarning-depozit-siyosatini-takomillashtirish-masalalari>
14. <https://kun.uz/news/2019/02/20/trastbank-muhim-yonalishlardagi-salmoqli-natijalar?ysclid=lesf5i8zt6865746686>
15. https://uza.uz/uz/posts/amerikalik-senator-banklarning-bankrot-bolishida-federal-zaxira-tizimi-rahbarini-aybladi_463071
16. <https://www.dissercat.com/content/sovremennye-tehnologii-obespecheniya-konkurento-sposobnosti-mnogo-filialnogo-kommercheskogo-b?ysclid=lf0pwd4kky690092167>
17. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/01/bank-system/>
18. <https://www.slideserve.com/chaney-abbott/5925398>